

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

Scientific Progress: Innovative Ideas and Pathways of Development

February 1, 2026

M.V. Lomonosov Moscow State University (Russian Federation)
Tomsk State University (Russian Federation)
L.N. Gumilyov Eurasian National University (Republic of Kazakhstan)
M. Kozybayev, North Kazakhstan University (Republic of Kazakhstan)
Osh State University (Kyrgyz Republic)
Ankara University (Türkiye)
Academic Research Publisher (United Kingdom)
UniScience journal (Republic of Uzbekistan)

MATERIALS

The international scientific-practical conference
«DEVELOPMENT OF SCIENCE: INNOVATIVE
IDEAS AND PATHWAYS OF PROGRESS»
Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk, Ankara
January 22, 2026

Development of Science: Innovative Ideas and Pathways of Progress //Materials International Scientific-Practical Conference. Moscow, Astana, Petropavlovsk, Tashkent, Osh, Tomsk, Ankara. January 22, 2026.

Editorial board of the conference

Temnova L.V. - DSc, Professor (Moscow, Russia); **Sagatbayev Y.N.** - PhD, professor (Astana, Kazakhstan); **Duyshenaliev CH.D.** - DSc, Professor (Bishkek, Kyrgyzstan); **Pashkov S.V.** - PhD, professor (Petropavlovsk, Kazakhstan); **Khakimov K.A.** - PhD, docent (Tashkent, Uzbekistan); **Melekoglu M.** - DSc, professor (Eskisehir, Turkey).

The event aims to discuss contemporary research across various scientific fields, exchange new scientific ideas, and support scientific activities aligned with global innovative processes.

Within the conference framework, scientists, researchers, young scholars, and practicing specialists will have the opportunity to present their research findings, exchange scientific ideas, and expand international collaboration.

The main objective of this International Scientific-Practical Conference is to consolidate the results of contemporary research across various scientific fields and strengthen the integration of science and practice through advanced scientific approaches.

**The authors are responsible for the content of the articles, the information, facts, and figures presented therein.*

The proceedings of the International Scientific-Practical Conference have been discussed by the Scientific-Technical Council of the international publisher „**Academic Research Publisher**“ (London, United Kingdom) and recommended for publication (January 31, 2026, Protocol No. 1).

COMPARATIVE ANALYSIS OF PERCEPTUAL VERBS IN ENGLISH AND UZBEK.....	527
XALQARO PEDAGOGIK ATAMALARNI O‘RGATISHDA TARJIMA VA INTERPRETATSIYA MASHQLARINING O‘RNI.....	532
THE IMPORTANCE OF STRUCTURAL AND CONTEXTUAL FACTORS IN TRANSLATION.....	541
GLOBAL IJTIMOIIY-MADANIY O‘ZGARISHLAR KONTEKSTIDA MA’RIFIY JAMIYAT VA YOSHLAR MA’NAVIYATI.....	549
O‘ZBEKISTON TA’LIM TIZIMIDA SOVET MAFKURASI TA’SIRINING QARAMA-QARSHILIKLARI.....	554
JADIDCHILIK VA MAHMUDXO‘JA BEHBUDIY IJODI.....	559
BUXORO DAVLAT MUZEY-QO‘RIQXONASINING MADANIY MEROSNI TIKLASH SIYOSATIDAGI AHAMIYATI.....	564
TEMURIYZODA ABU SAID HUKMRONLIGI DAVRIDA DAVLAT DAROMADLARI VA SOLIQ MUNOSABATLARI.....	570
MUZEYLARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI (Sergey Borodin uy-muzeyi misolida).....	577
CHIG‘ATOY ULUSINING TASHKIL TOPISHI.....	584
SHAYX MUHAMMAD SODIQ MUHAMMAD YUSUF ASARLARIDA LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIKASI: TARJIMASHUNOSLIK NUQTAYI NAZARIDAN.....	596
АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ РУССКИЙ БЫЛИН И ВОСТОЧНЫХ ДАСТАНОВ.....	601
МИЛИЦИЯ ОРГАНЛАРИНИНГ ТАШКИЛ ТОПИШИ ВА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ.....	606
ШАХСИ ШАКЛЛАНТИРУВЧИ ОМИЛЛАР.....	611
MODERN APPROACHES IN ECONOMICS, LAW, EDUCATION, AND HEALTHCARE.....	620
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING YOSHLAR ORASIDAGI IJTIMOIIY SOLISHTIRISH JARAYONLARIGA TA’SIRI.....	621
TALABALARDA INTERNET-AGRESSIYANING PSIXOLOGIK OMILLARI VA UNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI.....	626
LINGUISTIC ISSUES CHARACTERISTIC OF DYSLEXIA.....	633
O‘ZBEKISTON AVTOMOBIL YO‘LLARIDA AVTOKEMPING VA DAM OLISH MASKANLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN’IY INTELLEKT	

1. **Adrian Akmajian, Richard Demers, Ann K. Farmer, Robert Harnish** Linguistics: An Introduction to Language and Communication. — 7th ed. — 2010.
2. **Noam Chomsky** Syntactic Structures. — 1957.
3. **Victoria Fromkin, Robert Rodman, Nina Hyams** An Introduction to Language. — 11th ed. — 2018.
4. **Dilnoza Karabaeva** Perceptual Verbs in English and Uzbek: Comparative Analysis // Tashkent Linguistics Journal. — 2025. — Vol. 12. — P. 14–20.
5. **Ferdinand de Saussure** Course in General Linguistics / ed. by C. Bally, A. Sechehaye. — 1916.
6. **Åke Viberg** The Verbs of Perception: A Typological Study // Linguistics. — 1984. — Vol. 22. — P. 3–32.
7. **George Yule** The Study of Language. — 8th ed. — 2017.
8. **William O’Grady, Michael Dobrovolsky, Mark Aronoff** Contemporary Linguistic Analysis: An Introduction. — 8th ed. — 2017.

**XALQARO PEDAGOGIK ATAMALARNI O’RGATISHDA
TARJIMA VA INTERPRETATSIYA MASHQLARINING
O’RNI**

Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya: Ta’limda xalqaro pedagogik atamalarni puxta o’zlashtirish ularni to’g’ri tarjima qilish va mazmunan talqin etish bilan chambarchas bog’liq. Maqolada tarjima va interpretatsiya mashqlarining didaktik ahamiyati ochib

berilib, ularning terminologik savodxonlik, tahliliy fikrlash va kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishdagi roli asoslanadi.

Kalit soʻzlar: *Xalqaro pedagogik atamalar, tarjima mashqlari, interpretatsiya, terminologik kompetensiya, didaktik vositalar, kasbiy muloqot, taʼlim jarayoni.*

Аннотация: *Эффективное усвоение международных педагогических терминов в образовании тесно связано с умением правильно их переводить и содержательно интерпретировать. В статье раскрывается дидактическая значимость переводческих и интерпретационных упражнений, а также обосновывается их роль в развитии терминологической грамотности, аналитического мышления и профессиональной коммуникативной компетентности.*

Ключевые слова: *международные педагогические термины, переводческие упражнения, интерпретация, терминологическая компетентность, дидактические средства, профессиональное общение, образовательный процесс.*

Annotation: *Effective mastery of international pedagogical terms in education is closely related to the ability to translate them accurately and interpret their meaning appropriately. The article highlights the didactic significance of translation and interpretation exercises and substantiates their role in developing terminological literacy, analytical thinking, and professional communication competence.*

Key words: *international pedagogical terms, translation exercises, interpretation, terminological competence, didactic tools, professional communication, educational process.*

KIRISH

Bugungi kunda oʻzaro bogʻlangan va jadal rivojlanib borayotgan globallashuv sharoitida taʼlim tizimi oldiga yangi vazifalar qoʻyilmoqda. Xususan, xalqaro taʼlim maydoniga integratsiyalashuv jarayonida xalqaro pedagogik atama va

tushunchalarni to‘g‘ri anglash, ularni tarjima qilish hamda mazmunan talqin etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois xalqaro pedagogik atamalarni o‘rgatishda tarjima va interpretatsiya mashqlaridan foydalanish ta‘lim jarayonining ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Ta‘limning globallashuvi milliy va madaniy chegaralardan tashqarida bilimlar, g‘oyalar va pedagogik tajribalar almashuvini kuchaytiradi. Bu jarayonda xorijiy pedagogik adabiyotlar, xalqaro hujjatlar va ilmiy manbalardagi terminlarni to‘g‘ri tarjima qilish hamda ularning mohiyatini kontekst asosida izohlash zarurati yuzaga keladi. Tarjima va interpretatsiya mashqlari aynan shu ehtiyojni qondirib, o‘quvchilarda va talabalarda terminologik aniqlik hamda mazmuniy chuqurlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim tizimini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish masalalari davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF–5847-son Farmonida xalqaro hamkorlik, xalqaro standartlar va global ta‘lim makoniga integratsiya masalalariga alohida urg‘u berilgan[1]. Bu esa xalqaro pedagogik atama va tushunchalarni puxta egallash, ularni o‘qitish metodikasini takomillashtirish dolzarb vazifa ekanini ko‘rsatadi.

Xalqaro pedagogik atamalarni o‘rgatishda tarjima mashqlari atamalarning lug‘aviy va terminologik ma‘nosini aniqlashga yordam bersa, interpretatsiya mashqlari ularning mazmun-mohiyatini chuqur tahlil qilish, turli ta‘lim kontekstlarida to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Bunday yondashuv talabalarda tahliliy tafakkur, kasbiy muloqot madaniyati hamda madaniyatlararo kompetensiyani shakllantirishga imkon yaratadi.

Shuningdek, tarjima va interpretatsiya mashqlari pedagogik terminologiyani standartlashtirish, tushunchalarning noto‘g‘ri talqin qilinishining oldini olish va ta‘lim jarayonida yagona ilmiy nutqni qaror toptirishda muhim ahamiyatga ega. Ular orqali o‘quvchilar nafaqat atamalarni yodlab oladi, balki ularning mazmunini anglab, amaliy faoliyatda ongli ravishda qo‘llashga o‘rganadi.

Shu nuqtayi nazardan, mazkur maqola xalqaro pedagogik atamalarni o'rgatishda tarjima va interpretatsiya mashqlarining o'rni va ahamiyatini tahlil qilishga, ularning ta'lim jarayonidagi didaktik imkoniyatlarini ochib berishga hamda terminologik kompetensiyani rivojlantirishdagi rolini asoslashga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xalqaro pedagogik atamalarni o'rgatishda tarjima va interpretatsiya mashqlarining o'rni masalasi zamonaviy ta'lim va tarjimashunoslik tadqiqotlarida tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Globallashuv sharoitida ta'lim jarayonida xalqaro pedagogik diskursning kengayishi pedagogik terminlarni nafaqat lug'aviy jihatdan tarjima qilish, balki ularning mazmunini chuqur talqin etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, mazkur mavzu bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni tahlil qilish muhim nazariy va metodik asoslarni aniqlash imkonini beradi.

Tarjima va interpretatsiyaning nazariy asoslari masalasida Lutfullayev P.M. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar alohida ahamiyatga ega. Muallif tarjimaning interpretativ nazariyasi (Interpretative Theory of Translation)ga tayangan holda tarjima jarayonida natijadan ko'ra mazmunni tushunish va qayta ifodalash jarayoniga ustuvor ahamiyat berilishini asoslaydi [2;155-158-b]. Ushbu yondashuv xalqaro pedagogik atamalarni o'rgatishda ayniqsa muhim bo'lib, chunki pedagogik terminlar ko'pincha muayyan madaniy, metodologik va konseptual yuklamaga ega bo'ladi. Tadqiqotda tarjima va interpretatsiya jarayoni uch bosqich — mazmunni tushunish, deverbilizatsiya va qayta ifodalash orqali amalga oshirilishi ta'kidlanadi. Bu yondashuv pedagogik terminlarni o'rgatishda tarjima mashqlarini interpretatsiya mashqlari bilan uyg'un holda qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Interpretativ nazariyaga oid xorijiy tadqiqotlar ham ushbu fikrlarni tasdiqlaydi. Xususan, D. Selescovitch va M. Lederer tarjima jarayonida so'z shakliga emas, balki ma'noga e'tibor qaratish zarurligini asoslab, bu yondashuv ta'lim jarayonida terminologik kompetensiyani rivojlantirishda samarali ekanini ko'rsatadi.[3]. Ularning tadqiqotlarida tarjima va interpretatsiya mashqlari

talabalarning analitik tafakkuri, kontekstual tahlil ko'nikmalari va kasbiy nutq madaniyatini rivojlantiruvchi muhim didaktik vosita sifatida talqin etiladi. Ushbu qarashlar xalqaro pedagogik atamalarni o'rgatishda tarjimani oddiy lingvistik amal emas, balki mazmuniy-tahliliy jarayon sifatida tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

Shananova L.D. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tarjima jarayonida frazeologik atamalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilingan bo'lsa-da, ushbu ish xalqaro pedagogik terminlarni o'rgatish masalasiga ham metodologik jihatdan yaqin turadi. [4; 146-149-b]. Muallif frazeologik birliklarni tarjima qilishda nafaqat til bilimlari, balki madaniy va tarixiy kontekstni chuqur anglash zarurligini ta'kidlaydi. Bu fikr xalqaro pedagogik atamalarga ham to'liq tatbiq etilishi mumkin, chunki pedagogik terminlar ko'pincha muayyan ta'lim tizimi va pedagogik an'analarga bog'liq holda shakllanadi. Shunday ekan, tarjima mashqlari bilan bir qatorda interpretatsiya mashqlarining qo'llanilishi terminlarning mazmuniy noaniqligini bartaraf etishga xizmat qiladi .

Tarjimashunoslikdagi ekvivalentlik nazariyasi ham mazkur mavzuda muhim o'rin tutadi. V.N. Komissarov, Y.I. Retsker, A.V. Kunin kabi olimlar tarjimada to'liq va qisman ekvivalentlik, analogiya va tavsifiy tarjima usullarini ajratib ko'rsatganlar [5]. Ushbu yondashuvlar pedagogik terminlarni o'rgatishda tarjima mashqlarini turli darajada tashkil etish imkonini beradi. Masalan, ayrim xalqaro pedagogik atamalar uchun to'liq ekvivalent mavjud bo'lsa, boshqalari faqat tavsifiy yoki interpretativ yo'l bilan tushuntiriladi. Bu esa talabalarda terminologik tafakkurni shakllantirishda interpretatsiya mashqlarining ahamiyatini oshiradi.

Xorijiy adabiyotlarda P. Newmark va M. Baker tarjimani madaniyatlararo muloqot vositasi sifatida baholab, tarjimanni "madaniy vositachi" deb talqin qiladilar [6]. Ularning fikricha, terminlarni o'rgatishda faqat lingvistik moslik emas, balki funksional va pragmatik moslik ham muhimdir. Bu yondashuv xalqaro pedagogik atamalarni o'qitishda tarjima va interpretatsiya mashqlarini integratsiyalash zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, xalqaro pedagogik atamalarni o'rgatishda tarjima va interpretatsiya mashqlari o'zaro uzviy

bog‘liq bo‘lib, bir-birini to‘ldiradi. Tarjima mashqlari terminlarning lug‘aviy va strukturaviy jihatlarini o‘zlashtirishga xizmat qilsa, interpretatsiya mashqlari ularning mazmun-mohiyatini chuqur anglash, turli ta‘lim kontekstlarida to‘g‘ri qo‘llash va kasbiy muloqotda samarali foydalanish imkonini yaratadi. Shu bois mazkur mashqlarni ta‘lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish xalqaro pedagogik terminologiyani o‘zlashtirish samaradorligini oshiradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA.

Xalqaro pedagogik atamalarni o‘rgatishda tarjima va interpretatsiya mashqlari zamonaviy ta‘lim jarayonining muhim metodik vositalaridan biri hisoblanadi. Globallashuv sharoitida ta‘lim tizimlari o‘rtasidagi hamkorlik kengayib, xalqaro ilmiy-pedagogik diskurs faol rivojlanayotgan bir paytda pedagogik terminlarni chuqur va mazmunli o‘zlashtirishga bo‘lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, kompetensiyaga asoslangan ta‘lim, inklyuziv ta‘lim, konstruktiv yondashuv, formatif baholash kabi xalqaro miqyosda keng qo‘llanilayotgan tushunchalarni to‘g‘ri anglash va ulardan samarali foydalanish pedagog va talabalar oldida dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda [7].

Tarjima va interpretatsiya mashqlari xalqaro pedagogik atamalarni o‘rganishda terminlarning mohiyatini chuqur tushunish, ularni kontekstga mos qo‘llash hamda madaniyatlararo muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu mashqlar orqali talabalar terminlarni shunchaki so‘zma-so‘z tarjima qilish bilan cheklanib qolmay, balki ularning pedagogik mazmuni, nazariy asoslari va amaliy ahamiyatini tahlil qilishga o‘rganadilar. Natijada, pedagogik atamalar professional nutqning faol elementiga aylanadi.

Tarjima mashqlari xalqaro pedagogik terminlarni ona tilidagi ekvivalentlari bilan qiyoslash asosida olib boriladi. Masalan, *inclusive education*, *scaffolding*, *learner-centered approach*, *formative assessment* kabi terminlarni tarjima qilish jarayonida talabalar ularning lug‘aviy ma‘nosi bilan bir qatorda, mazkur atamalarning ta‘lim tizimidagi vazifasi va qo‘llanish sohalarini aniqlaydilar. Bu jarayonda terminologik aniqlik, semantik moslik va ilmiy izchillik muhim o‘rin

tutadi. Tarjima mashqlari talabalarda terminologik savodxonlikni rivojlantirib, ilmiy matnlar bilan ishlash ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Biroq xalqaro pedagogik atamalarni o‘rgatishda faqat tarjima mashqlari bilan cheklanib qolish yetarli emas. Chunki ko‘plab pedagogik terminlar muayyan madaniy, tarixiy va ijtimoiy kontekst bilan bog‘liq holda shakllangan bo‘lib, ularni so‘zma-so‘z tarjima qilish mazmunning to‘liq ochilishiga xizmat qilmaydi. Shu nuqtayi nazardan, interpretatsiya mashqlari alohida ahamiyat kasb etadi. Interpretatsiya mashqlari talabalardan termini nafaqat tarjima qilishni, balki uning pedagogik jarayondagi o‘rni, didaktik vazifasi, amaliy qo‘llanilishi va madaniy kontekstini izohlashni talab qiladi [8].

Masalan, *scaffolding* termini tarjima jarayonida “qo‘llab-quvvatlash” yoki “bosqichma-bosqich yordam” deb izohlanishi mumkin. Biroq interpretatsiya mashqlari orqali talabalar ushbu tushunchaning konstruktiv pedagogika doirasidagi mazmuni, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi hamkorlikdagi roli, shuningdek, ta’lim jarayonida mustaqil o‘rganishni rivojlantirishdagi ahamiyatini anglab yetadilar. Xuddi shuningdek, *inclusive education* atamasi faqat “inklyuziv ta’lim” deb tarjima qilinib qolmay, balki uning teng imkoniyatlar, ijtimoiy adolat va ta’limda inklyuziv muhit yaratish bilan bog‘liq konseptual asoslari interpretatsiya qilinadi.

Tarjima va interpretatsiya mashqlari talabalarda tahliliy va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Terminlarni solishtirish, ularning o‘xshash va farqli jihatlarini aniqlash, turli ta’lim tizimlarida qo‘llanilishini tahlil qilish orqali talabalar pedagogik tushunchalarni chuqurroq anglay boshlaydilar. Bu jarayon ularda ilmiy tafakkur, mantiqiy xulosa chiqarish va kasbiy pozitsiyani asoslash qobiliyatini shakllantiradi.

Shuningdek, ushbu mashqlar madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Xalqaro pedagogik atamalar turli madaniy muhitlarda turlicha talqin qilinishi mumkin. Tarjima va interpretatsiya mashqlari orqali talabalar pedagogik terminlarning madaniy konnotatsiyalarini anglaydi, ularni milliy ta’lim amaliyoti bilan solishtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa global

pedagogik tajribani qabul qilish va uni mahalliy sharoitga moslashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi [9].

Tarjima va interpretatsiya mashqlarining yana bir muhim jihati — pedagogik terminologiyani boyitish va tizimlashtirishdir. Talabalar xalqaro atamalar bilan ishlash jarayonida yangi tushunchalarni o‘zlashtiradi, ularni ilmiy nutqda to‘g‘ri qo‘llashga o‘rganadi. Natijada, pedagogik diskurs yanada boyib, ilmiy muloqot sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tariladi. Bu holat, ayniqsa, ilmiy maqolalar yozish, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish va akademik hamkorlikni rivojlantirish jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Ahamiyatli jihatlardan yana biri shundaki, tarjima va interpretatsiya mashqlari xalqaro ta‘lim tajribalarini tahlil qilish imkoniyatini kengaytiradi. Xorijiy ilmiy manbalar, ta‘lim dasturlari va pedagogik modellar bilan ishlash jarayonida talabalar terminlarning mazmunini to‘g‘ri anglab, ularni tanqidiy baholashga o‘rganadilar. Bu esa zamonaviy pedagogik yondashuvlarni chuqur o‘zlashtirish va ularni amaliyotga joriy etishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi [10].

Xulosa qilib aytganda, xalqaro pedagogik atamalarni o‘rgatishda tarjima va interpretatsiya mashqlari terminlarni shunchaki yodlashdan ularni ongli va maqsadli qo‘llash darajasiga olib chiqadi. Ushbu mashqlar orqali talabalar pedagogik terminlarning mazmun-mohiyatini chuqur anglaydi, ularni turli kontekstlarda to‘g‘ri qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantiradi hamda professional pedagogik nutqni shakllantiradi. Natijada, tarjima va interpretatsiya mashqlari zamonaviy ta‘lim jarayonida pedagogik kompetensiyani rivojlantirishning muhim metodik vositasiga aylanadi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish sharoitida xalqaro pedagogik atamalarni o‘rgatishda tarjima va interpretatsiya mashqlari ta‘lim jarayonining muhim metodik tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu mashqlar pedagogik terminlarning lug‘aviy ma‘nosini aniqlash bilan birga, ularning mazmun-mohiyatini chuqur anglash, turli ta‘lim kontekstlarida to‘g‘ri va ongli qo‘llash imkonini yaratadi. Tarjima mashqlari terminologik aniqlik va ilmiy izchillikni ta‘minlasa,

interpretatsiya mashqlari pedagogik tushunchalarning nazariy asoslari, amaliy ahamiyati hamda madaniy kontekstini yoritishga xizmat qiladi. Natijada, talabalar va bo'lajak pedagoglarda tahliliy va tanqidiy fikrlash, kasbiy muloqot hamda madaniyatlararo kompetensiyalar izchil shakllanadi. Shuningdek, ushbu mashqlar xalqaro ta'lim tajribalarini tahlil qilish va ularni milliy ta'lim amaliyotiga moslashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bois, tarjima va interpretatsiya mashqlarini ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish xalqaro pedagogik terminologiyani samarali o'zlashtirish va ta'lim sifatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi «O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5847-son Farmoni [Elektron resurs]. — Kirish rejimi: <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
2. **Lutfullayev Po'latxon Muxibullayevich** Tarjima va interpretatsiyaning nazariy va metodik xususiyatlari // Строительство и образование. — 2025. — Vol. 4, No. 1. — B. 155–158.
3. **Danica Seleskovitch, Marianne Lederer** Pédagogie raisonnée de l'interprétation. — 2002.
4. **Shananova Laylo Djumaboyevna** Tarjima jarayonida frazeologik atamalarning o'rni va ahamiyati // European Science International Conference: Theory of Scientific Researches of Whole World. — 2023. — B. 146–149.
5. **Vladimir N. Komissarov** Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty). — 1990.
6. **Peter Newmark** A Textbook of Translation. — 1988.
7. **Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers** Approaches and Methods in Language Teaching. — 3rd ed. — 2014.

8. **Michael Kelly** et al. European Profile for Language Teacher Education: A Frame of Reference. — 2004.
9. **Christiane Nord** Translating as a Purposeful Activity: Functionalist Approaches Explained. — 1997.
10. **María González Davies** Multiple Voices in the Translation Classroom: Activities, Tasks and Projects. — 2004.

THE IMPORTANCE OF STRUCTURAL AND CONTEXTUAL FACTORS IN TRANSLATION

Sarsenbaeva Zoya Jangabay kizi
Head of the department of Pedagogy and Languages
Yusupjanova Aziza Xoshimjanovna
Institute of Social and Political sciences

***Annotation.** This article describes the problem of translating Arabic phraseological units from semantic and cultural perspectives. It demonstrates that the meaning of phraseological expressions is not derived from the sum of individual words, but is formed through their structural organization, syntactic arrangement, and contextual usage. The study draws on the theoretical views of prominent Russian linguists such as V.V. Vinogradov, A.V. Kunin, and Yu.N. Karaulov, as well as on the ideas of influential Arab linguists including Tammam Hassan, Ibrahim Anis, and Abd al-Qahir al-Jurjani. Using selected examples from Arabic, the article shows that literal translation often leads to semantic distortion, while semantic and functional translation strategies ensure greater adequacy and accuracy. The article also emphasizes that successful translation of Arabic idiomatic expressions requires*

